

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 811.11ч1.8'2292.79

© 2026 В. А. Дроздов

ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ БЕЛИЗСКО-КРЕОЛЬСКОЙ СКАЗКИ И АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ*

В данной статье рассматриваются композиционные особенности и дифференциальные признаки белизско-креольской сказки и английской литературной сказки. Цель исследования – выявить оценочные значения белизско-креольской сказки в сопоставлении с оценочными значениями английской литературной сказки. В работе применялись методы филологической интерпретации литературно-художественного текста, метод компонентного и контекстуального анализа, метод лингвостилистического анализа, дискурсивный анализ. Основные результаты включают выявленные с точки зрения речевых актов локутивные, иллокутивные и перлокутивные силы и описаны оценочные значения в сказках. Полученные данные могут быть использованы при анализе сказочного дискурса.

Ключевые слова: креоль, положительная / отрицательная оценка, локутивные, иллокутивные и перлокутивные силы; оценка, значение, дискурс, композиция.

© 2026 V. A. Drozdov

EVALUATION MEANINGS IN THE ENGLISH-BASED BELIZIAN CREOLE STORY AND THE ENGLISH LITERARY STORY

The article focuses on compositional peculiarities and distinctive features of Belizian Creole story-telling discourse and that of English literary story. The purpose of the study is to reveal evaluation meanings of Belizian Creole story and those of the English literary story. The following methods have been used in the study: philological interpretation analysis of lexical units and syntactic structures, discursive analysis, method of linguo-stylistic analysis, method of philological interpretation of belles-lettres text. The main results include the locutive, illocutive, perlocutive forces revealed from the point of view of speech act theory and the evaluation meanings in them. The obtained data can be used for the analysis of storytelling discourse.

Key words: creole, positive and negative evaluation, creole, meaning, discourse, locutive, illocutive, perlocutive forces; composition.

Введение. Белиз занимает юго-восточную часть полуострова Юкатан и граничит на севере с Мексикой, а на западе и юге с Гватемалой. Официальный язык – английский. Свыше половины населения Белиза пользуется белизским креолем на англоязычной основе.

Креольские языки, или креоли – языки, сформировавшиеся на основе пиджинов и ставшие родными (первыми) для определённого коллектива их носителей. Известно, что при «структурной однотипности креольских языков, которые характеризуются так

* Работа выполнена в рамках инициативной НИР ДонГУ «Языковые категории и единицы в разноструктурных языках: теоретические и прикладные аспекты» (номер госрегистрации 12411180021-7).

называемым «оптимальным» грамматическим строем, переносящим центр тяжести на синтаксические способы выражения грамматических значений, в них отсутствуют, например, такие избыточные черты европейских языков, как род, число, падеж у местоимений, сложные глагольные формы и т. п.» [НЗЛ, Вып. 17, 1986: 288].

Дискурс – связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте. Дискурс – это речь, «погружённая в жизнь» [Арутюнова, 1990: 136-137].

В речевой деятельности дискурс выглядит как единица, принадлежащая к высшему уровню языка, состоящая из связанных по смыслу предложений. Все синтаксико-семантические процессы, характерные для уровня слова и предложения, обусловлены структурой целого дискурса как относительно самостоятельной языковой единицы высшего порядка [Борботько, 2006: 30].

Дискурс – это не только форма актуализации языка, не сводимая к речи, но также и некоторая дополнительная по отношению к синтагматическим и ассоциативным (парадигматическим) связям, всё ещё непонятная, и не только Соссюру, но и нам система соотнесения понятий, разделенных в языке и соединённых в дискурсе [Усова 2025:84].

Можно выделить несколько аспектов понятия «дискурс»: 1) формальный: дискурс – структура, выходящая за рамки фразы или предложения; 2) функциональный: дискурс – использование речи во всех её разновидностях; 3) прагмалингвистический: дискурс – коммуникативное событие, осуществляемое с определённой целью в определённых условиях – социальных, исторических, культурных и т. д.; 4) когнитивный: дискурс – механизм конструирования особого мира [Ветрова 2025:46-47].

Актуальность исследования обусловлена недостаточным уровнем изученности речевых единиц, содержащих оценочные значения в дискурсе белизско-креольской сказки (далее БКС), необходимостью разработки модели описания этих единиц.

Объект исследования – белизско-креольская и английская литературная сказки (далее АЛС). **Предмет** исследования – описание оценочных значений БКС и АЛС.

Цель статьи – выявить оценочные значения белизско-креольской сказки в сопоставлении с оценочными значениями английской литературной сказки. Цель работы предполагает решение следующих **задач**: на основе сравнения английской литературной сказки и БКС выявить дифференциальные признаки БКС на уровне дискурса; установить композиционные особенности исследуемых БКС и АЛС; рассмотреть локутивные, иллюкутивные и перлокутивные силы в БКС; описать оценочные значения в БКС и АЛС.

Для решения поставленных в работе задач используются следующие **приёмы и методы лингвистического анализа**: описательный метод, который позволяет комплексно представить полученные результаты; методы выявления инвентаря иллокутивных сил (дискурса) БКС; приёмы филологической интерпретации речевых единиц БКС, метод компонентного и контекстуального анализа, метод лингвостилистического анализа, дискурсивный анализ, методы филологической интерпретации литературно-художественного текста.

При написании данного исследования автор опирался на идеи В. В. Дементьева [Дементьев, 1995: 55-57], В. А. Дроздова [Дроздов 2025:9-15], М. Л. Макарова [Макаров, 2003: 68-75], М. Стаббса [Stubbs, 1983: 1], О. Б. Сиротининой [Сиротинина, 1994: 122] и Ю. С. Степанова [Степанов, 1995: 35-45], И. В. Фатьяновой [Фатьянова, 2025: 125-134].

Основная часть. Элементы дискурса: излагаемые события, их участники, перформативная информация и «не-события», т. е. а) обстоятельства, сопровождающие события; б) фон, поясняющий события; в) оценка участников событий; г) информация, соотносящая дискурс с событиями [Степанов, 1995: 38].

Рассматриваемая карибская белизско-креольская сказка начинается с локутивных актов. Локутивный акт – речевой акт в отношении к используемым в его ходе языковым средствам [Немец и др., 1998: 13].

В начале БКС используется зачин. Зачин – это начало текста в произведениях устного народного творчества (былинах, сказках, исторических песнях), характеризующаяся использованием особых приёмов и интонации [Матвеева, 2010: 111].

В зачине БКС *Yu noa* [KID, 2009: 110] ‘Вы ведь знаете’ нет никакого намёка на то, что читатель знает что-то особое в связи с событиями данной сказки. Это устойчивая формула, с которой начинаются сказки и другие произведения фольклора. Это начальный фрагмент ораторского монолога, нацеленный на подготовку адресата к восприятию: установление контакта, создание психологического комфорта общения. Данный зачин представляет собой этикетную формулу обращения к аудитории.

В английской литературной сказке (далее АЛС) сказке Оскара Уайльда «The selfish Giant» зачин отсутствует. Дается описание сада Великана. *Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the Giant's garden. It was a large lovely garden, with soft green grass* [KID, 2009: 48] ‘Каждый день, возвращаясь из школы, дети как повелось, заходили в сад Великана поиграть. Это был большой, красивый сад, и трава там была зелёная и мягкая’.

Одним из ярких способов усиления в синтаксической структуре БКС выступает принцип параллелизма (*Yu ayz lang!* [KID, 2009: 110] ‘У тебя уши длинные’. *Yu noaz big.* ‘У тебя нос большой’) и принцип повтора (*An ih chrai, an ih chrai, an ih chrai* ‘Он пытался, пытался и пытался (на них нападать)’; *Yu noa weh dehn seh bowt yu?* [KID, 2009: 110] ‘Знаешь, что они о тебе сказали?’ (вопрос повторяется в дискурсе два раза).

Для данной БКС характерны простые нераспространённые предложения. Синтаксис сказки ориентирован на преобладание ритмообразующих структур, например: *foa kow weh deh eena dis yaad, er eena dis paascha* [KID, 2009: 110] ‘были четыре коровы то ли во дворе, то ли на пастбище’. Эта особенность уходит своими корнями в древние времена, когда сказка существовала ещё в виде полу-песни / полу-повествования и передавалась устным способом. При этом ритмическая организация предложения имела громадное значение для сохранения сказки будущими поколениями.

Дискурсивной приметой БКС является использование в первом предложении маркера прошедшего времени *mi* в препозиции к глаголу *ga* ‘иметь’: *ih mi ga dehn* [KID, 2009: 110] (досл.: *it had*) ‘жили-были’. В словаре белизского креоля [KID, 2009: 87] глагольное словосочетание *dehn ga(t)* имеет значение *there is / are* ‘есть, имеется’.

Во всех последующих предложениях дискурса БКС нет необходимости в использовании маркера прошедшего времени в глаголах так, как первое предложение задаёт тон всему дискурсу. Если первое предложение в БКС в прошедшем времени, то и все последующие предложения дискурса воспринимаются также в прошедшем времени, хотя и при отсутствии маркера прошедшего времени у глаголов. Вероятно, в дискурсе БКС использование маркера прошедшего времени считается избыточным признаком, начиная со второго предложения до конца текста.

Заметим, в АЛС «The selfish Giant» Оскара Уайльда временной маркер обязательно присутствует во всех предложениях сказочного дискурса. В двух предложениях вышеприведенного примера временные маркеры различных прошедших времён встречаются три раза в трёх глаголах.

В сказке БКС предпочтительно употребление лексики с нейтральной коннотацией. Прослеживается тенденция к отбору и употреблению лексики, которая усиливает впечатление о значительности излагаемого. Отсюда наличие слов-усилителей в ней *so, very, long, big*, слов с коннотацией скорости производимого действия *An bifo dehn noa it* [KID, 2009: 110] ‘Не успели они и глазом моргнуть’.

В первой части БКС вводится ситуация, время и место событий. При этом каждое предложение во вводной части начинается с союза *Ahn / An* ‘и’, который служит для связи

новой информации. В официальной письменной речи на английском языке начинать каждое предложение с союза *and* 'и' не считается вполне приемлемым. В АЛС «The selfish Giant» Оскара Уайльда всего два предложения, которое начинаются с союза *and*.

По нашему мнению, начало многих предложений с союза *ahn / an* 'и' в БКС можно рассматривать в качестве дифференциального признака дискурса БКС.

Далее следует завязка сказки БКС. Это начальный момент в развитии событий. Здесь мы получаем первые представления об изображаемых героях и конфликте между ними. Конфликт – это противоборство, воплощенное в сюжете. Конфликт сказки БКС вводится при помощи союза *bot* 'но'. Указывается на то, что в наличии имеется что-то, что направлено против наших ожиданий. *Bot wen ih gaan aata dehn, di foa kow dehn ton rong an dehn tai op dehn tayl tugada, an di laiyan kyaaahn geh aata dehn, bikaaz evri taim ih faiya aata wan, dehn jos ton rong an dehn fays ahn* [KID, 2009: 110] 'Но когда он пошёл на них, четыре коровы развернулись, и связали хвосты вместе. Лев не мог напасть на них потому, что каждый раз, когда он нападал на одну корову, они разворачивались и стояли к нему головой. Одному льву было не под силу съесть четырёх коров, каким бы злым он не был. Он пытался, пытался и пытался (на них нападать), но четыре коровы продолжали разворачиваться, при этом хвосты их были привязанными один к другому'.

В АЛС О. Уайльда завязка связана с возвращением Великана домой после семилетнего пребывания у своего приятеля – корнуэльского Великана-людоеда. Оценочные значения высказываний эгоистичного Великана относятся к отрицательной части шкалы и маркируются знаком «←». Например: *My own garden is my own garden, said the Giant; anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself* [Wilde, 1994: 48] 'Мой сад – это мой сад, сказал Великан, – и каждому это должно быть ясно, и, уж конечно, никому, кроме самого себя, я не позволю здесь играть'.

Далее в сказке БКС следует иллокутивный акт – речевой акт в его отношении к манифестируемой цели и ряду условий его осуществления [Немец и др., 1998: 13]. Иллокуция приходится на часть текста, в которой лев хочет съесть коров. Но льву трудно напасть на них.

В БКС описывается нагнетание сложности разрешения проблемы. То, что связана счастьем текста в которой проблема находится в критической стадии передаётся в сказке БКС при помощи трехкратного повтора предложения *An ih chrai* 'Он пытался, пытался и пытался (на них нападать)'.

Следующая стадия истории БКС – лев принимает решение относительно своих

предстоящих действий. Предложения, передающие данные действия льва вводятся союзом *so* 'таким образом, итак; поэтому'. *Soh afta wahn wail, laiyan reeyalaiz dat hihn kyaahn brok dehn op an di oanli way dat hihn kuda eet wan a dehn, hafu separayt dehn. Soh ih gaan, ih wispa eena wan a dehn ayz she, «Hay, yu noa weh di res a dehn seh? Yu ayz lang!» Soh ih gaan tu di ada wan, wispa eena ih ayz, ih she, «Yu noa weh dehn seh bowt yu? Yu noaz big!» Soh afta a wail, ih wispa tu aal a dehn, tel dehn sohnting* [KID, 2009: 110] 'Поэтому он подошёл к одной из них и прошептал ей на ухо: «Знаешь, что все остальные коровы о тебе сказали? У тебя уши длинные!». Корова спросила: «Что это такое?». Поэтому лев подошёл к другой корове и прошептал ей на ухо: «Знаешь, что они о тебе сказали? У тебя нос большой!»'.

Каждое из действий, предпринятых львом, связано с реакцией коров. Такие предложения начинаются с союза *ahn* 'и'. *An di kow seh, «Hmh, weh kain a ting dat?»* 'И корова спросила: «Что это такое?»'. *Ahn hihn ak di sayhn kain a way laik di fos wan* 'И эта корова отреагировала также, как и первая корова'. *An den di foa kow dehn staat tu fait monks wan anada* [KID, 2009: 110] 'И затем четыре коровы начали драться друг с другом'.

Таким образом, приведено логическое объяснение шагов, предпринятых львом, для решения проблемы.

В АЛС после осознания своих ошибок Великан становится добрым. И его трансформированные чувства сводимы к значениям, которые маркируются знаком «+». Н. А. Лукьянова считает, что оценочность, представляемая как соотнесённость слова с оценкой, и эмоциональность, связываемая с эмоциями, чувствами человека, не составляют разных компонентов значения, они едины, как неразрывны оценки и эмоции на внеязыковом уровне [Лукьянова, 1976: 15].

Кульминация в АЛС связана с трансформацией чувств Великана. Она произошла благодаря возвращению детей в сад. *'How selfish I have been!' – he said. 'It is your garden now, little children,' said the Giant, and he took a great axe and knocked down the wall.... 'I have many beautiful flowers, he said; 'but the children are the most beautiful flowers of all'* [Wilde, 1994: 54] '– Какой же я был эгоист! – сказал он. – Теперь этот сад Ваш, дети, – сказал Великан, взял большой топор и снёс стену. – У меня много прекрасных цветов, – говорил он, – но, нет на свете прекраснее цветов, чем дети'. В данном случае позитивная оценка передана через положительные эмоции Великана – одобрение, ласку, восторг, восхищение.

On the palms of the child's hands were the prints of two nails, and the prints of two nails were on the little feet. 'Who hath dared to wound thee? cried the Giant. 'These are the wounds of Love', answered the child [Wilde, 1994: 58] 'На ладонях мальчика он увидел раны от двух

гвоздей, и на детских его ступнях были раны от двух гвоздей тоже. – Кто посмел нанести тебе эти раны? – Эти раны породила Любовь’.

У ребёнка-спасителя раны от гвоздей в тех местах, где, по библейскому мифу, у распятого Христа были раны от тернового венца и гвоздей. Этот ребёнок был сам Христос. В его образе сокрыт особый символизм. Он олицетворяет любовь, милосердие и доброту – т. е. чувства, коррелирующие с значениями, отмеченными знаком «+».

Перлокутивный акт – воздействие речи на мысли и чувства аудитории и посредством этого воздействия на дела и поступки людей. В исследуемом тексте БКС перлокуция связана со следующим отрывком, совпадающим с кульминацией – высшим напряжением действия в данной истории: *An den di foa kow dehn staat tu fait monks wan anada. Dehn legoh dehn tayl, kwaaril, ahn fait op wid wan anada* [KID, 2009: 110] ‘И затем четыре коровы начали драться друг с другом. Они рассоединили хвосты, поссорились и начали драться одна против другой’.

После этого следует развязка БКС – завершающая часть развития коллизии или интриги, где разрешается, приходит к логическому завершению конфликт произведения. *An di laiyan gaan rait deh an nak aaf wan a dehn. An bifo dehn noa it wan a dehn ded* [KID, 2009: 110] ‘И лев зашел к ним в середину и убил одну из коров. И не успели они и глазом моргнуть, как одна из них умерла’.

В АЛС «The selfish Giant» Оскара Уайльда развязка приходится на заключительную часть дискурса: *And the child smiled on the Giant and said to him, “You let me play once in your garden, today you shall come with me to my garden, which is Paradise”. And when the children ran in that afternoon, they found the Giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms* [Wilde, 1994: 58] ‘А дитя улыбнулось Великану и сказало: – Однажды ты позволил Мне поиграть в твоём саду, а сегодня Я поведу тебя в Свой сад, который зовётся раем’. И на другой день, когда дети прибежали в сад, они нашли Великана мёртвым: он лежал под деревом, которое было всё обсыпано белым цветом’.

История БКС завершается традиционной формулой-концовкой, заключительным фрагментом текста, обязательным элементом сюжета карибских сказок: *Ahn if di pin neva ben, di stoari neva en* [KID, 2009: 110]. ‘И если иголка не сгибается, то и сказка не заканчивается’.

В АЛС «The selfish Giant» нет традиционной формулы-концовки, но просматривается основная идея сказки: главное в жизни – забота о других и доброта.

В тексте БКС коммуникативное поведение льва оперирует средствами защиты, позволяющими ему скрывать свои намерения и не допускать раскрытия замысла своих

речевых намерений. Лев оскорбляет коров, чтобы натравить их друг на друга.

При оскорблении давление на адресата происходит через воздействие на его ценностную сферу. В рассматриваемом дискурсе БКС имеется модель негативной оценки, которая в речи функционально отождествляется с иллокутивным содержанием оскорбления: использование негативно-оценочных оборотов и дискриминирующей лексики, определяющей недостатки строения тела коровы («длинные уши, большой нос»).

Выводы. В исследовании были выявлены дифференциальные признаки и композиционная структура белизско-креольского сказочного дискурса в сопоставлении с английской литературной сказкой. Если в белизско-креольской сказке сюжет чётко делится на зачин, завязку, кульминацию и развязку, то в английской литературной сказке границы между элементами композиции выражены не столь определённо. В ней не используются традиционная сказочная формула зачина и заключительный фрагмент текста – традиционная формула-концовка. При этом в АЛС присутствуют все остальные фазы развития сюжета: завязка, кульминация, развязка.

К дифференциальным признакам белизско-креольского сказочного дискурса относятся: а) наличие фразы-зачина, с которой начинаются многие карибские сказки и традиционная заключительная формула; б) опущение маркера прошедшего времени при глаголах последующих предложений, начиная со второго предложения сказки БКС. Этот признак является избыточной синтаксической чертой данного дискурса; в) наличие союза *ahn / an* 'и' в начале каждого предложения.

Первая половина английской литературной сказки «Великан-эгоист» характеризуется наличием отрицательных дискурсивных оценочных значений, описывающих характер Великана. После трансформации чувств Великана во второй половине дискурса английской литературной сказки наличествуют только положительные оценочные значения чувств Великана.

С другой стороны, оценка ситуации в БКС оказывается неблагоприятной. В данном дискурсе были выявлены разряды оценочных слов и выражений, которые способны отображать в своём словоупотребительном значении негативные социально-оценочные значения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. Москва: Сов. энциклопедия, 1990. С. 136-137.
2. Борботько В. Г. Принципы формирования дискурса: От психолингвистики к лингвосинергетике. Москва: КомКнига, 2006. 288 с.

3. Ветрова Э. С. Этикетные формулы обращения в лезгинском семейном дискурсе // Языковые единицы в системе и дискурсе: коллективная монография / под ред. В. Д. Калиущенко, Е. В. Трофимовой. Донецк: ДонГУ, 2025. С. 44-82. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 23). Доступ: <http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/5232>. (Дата обращения: 10.01.2026).

4. Дементьев В. В. Жанры фактического общения // Дом бытия. Альманах по антропологической лингвистике. Саратов: Изд-во Сарат. пед. ин-та, 1995. Вып. 2. С. 50-63.

5. Дроздов В. А. Лексико-семантическая группа «Наименования с значением метисации» в ямайском, багамском и тринидадо-тобагском креолях // Языковые единицы в системе и дискурсе: коллективная Языковые единицы в системе и дискурсе: коллективная монография / под ред. В. Д. Калиущенко, Е. В. Трофимовой. Донецк: ДонГУ, 2025. С. 9-43. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 23). Доступ: <http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/5232>. (Дата обращения: 10.01.2026).

6. Лукьянова Н. А. О соотношении понятий экспрессивность, эмоциональность, оценочность // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск: Новосибирский гос. ун-тет, 1976. Вып. 5. С. 3-21.

7. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. Москва: Гнозис, 2003. 280 с.

8. Немец Г. П., Сафронова Е. В. Особенности сказки как жанровой разновидности художественного стиля в сопоставлении английского и русского языков // Вербальные аспекты семантических архитектур языка. Краснодар: Кубан. гос. университет, 1998. С. 158-164.

9. НЗЛ – Новое в зарубежной лингвистике / общ. ред. Б. Ю. Городецкого. Москва: Прогресс, 1986. Вып. 17. Теория речевых актов. 424 с.

10. Сиротинина О. Б. Тексты, текстоиды, дискурсы в зоне разговорной речи // Человек – Текст – Культура. Екатеринбург, 1994. С. 105-120.

11. Степанов Ю. С. Альтернативный мир. Дискурс, Факт и принцип причинности // Язык и наука конца XX века. Москва: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1995. С. 35-73.

12. Усова Н. В. Онимная лексика в поэтическом дискурсе // Языковые единицы в системе и дискурсе: коллективная монография / под ред. В. Д. Калиущенко, Е. В. Трофимовой. Донецк: ДонГУ, 2025. С. 83-124. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 23). Доступ: <http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/5232>. (Дата обращения: 10.01.2026).

13. Фатьянова И. В. Лексические и синтаксические особенности американского политического дискурса XX – начала XXI веков // Языковые единицы в системе и дискурсе: коллективная монография / под ред. В. Д. Калиущенко, Е. В. Трофимовой. Донецк: ДонГУ, 2025. С. 125-165. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 23). Доступ: <http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/5232>. (Дата обращения: 10.01.2026).

14. Stubbs M. Discourse Analysis: The sociolinguistic analysis of Natural Language. Oxford: Blackwell, 1983. 272 p.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 562 с.

2. KID – Kriol-Inglish Dikshineri. English-Kriol Dictionary. Compiled and ed. by Yvette Herrera, M. Manzanares, S. Woods et alia. Belpoman: Belize Kriol Project., Belize, 2009. 465 p.

ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА

Wilde O. The selfish Giant. Великан-эгоист // Уайльд О. Сказки / сост. Ю. И. Горюлько-Шестопапов. Каменск-Шахтинский, 1994. С. 48-60. (На английском языке с параллельным русским текстом).

REFERENCES

1. Arutyunova, N. D. (1990). Diskurs [Discourse]. In *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar*. Moskva: Sov. entsiklopediya. Pp. 136-137. (In Russ.).
2. Borbotko, V. G. (2006). *Printsipy formirovaniya diskursa: Ot psikholingvistiki k lingvosinergetike* [Principles of discourse formation: from psycholinguistics to linguosynergetics]. Moskva: KoMKniga. (In Russ.).
3. Vetrova, E. S. (2025). Etiketnye formuly obrascheniya v lezghinskom semeynom diskurse [Etiquette formulas of address in Lezghin family discourse]. In eds. V. D. Kaliuščenko, E. V. Trofimova. *Yazykovye edinitsy v sisteme i v diskurse: kollektivnaya monografiya*. Donetsk, DonGU. Pp. 44-82. (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakhronicheskie, issledovaniya; Vol. 23]. Available at: <http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/5232>. (Accessed: 10.01.2026). (In Russ.).
4. Dementev, V. V. (1995). Zhanry fakticheskogo obscheniya [Phatic communication genres]. In *Dom bytiya. Almanakh po antropologicheskoy lingvistike*. Saratov: Izd-vo Sarat. ped. in-ta. Iss. 2. Pp. 50-63. (In Russ.).
5. Drozdov, V. A. (2025). Leksiko-semanticheskaya grupa «Naimenovaniya s znacheniem metisatsii v yamayjskom, bagamskom i trinidado-tobagskom kreolyakh» [Lexico-semantic groupe «Names with skin colour meaning in Jamaican, Bahamian and Trinidado-Tobagonian Creoles»]. In eds. V. D. Kaliuščenko, E. V. Trofimova. *Yazykovye edinitsy v sisteme i v diskurse: kollektivnaya monografiya*. Donetsk, DonGU. Pp. 9-43. (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakhronicheskie, issledovaniya; Vol. 23]. Available at: <http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/5232>. (Accessed: 10.01.2026). (In Russ.).
6. Lukyanova, N. A. (1976). O sootnoshenii ponyatij ekspressivnost, emotsionalnost, otsenochnost [On the correlation of concepts expressivity, emotionalism, evaluation]. In *Aktualnye problemy leksikologii i slovoobrazovaniya*. Novosibirsk: Novosibirskiy gos. un-tet. Iss. 5. Pp. 3-21. (In Russ.).
7. Makarov, M. L. (2003). *Osnovy teorii diskursa* [Fundamentals of discourse theory]. Moskva: Gnozis. (In Russ.).
8. Nemets, G. P., Safronova E. V. (1998). Osobennosti skazki kak zhanrovoy raznovidnosti khudozhestvennogo stilya v sopostavlenii angliyskogo i russkogo yazykov [Peculiarities of the fairy-tale as a genre variety of belles-lettres style in English and Russian contrastive study]. In *Verbalnye aspekty semanticheskikh arkhitektonik yazyka*. Krasnodar: Kuban. gos. universitet. Pp. 158-164. (In Russ.).
9. *Novoe v zarubezhnoy lingvistike* [The new in foreign linguistics]. In ed. B. Yu. Gorodetskogo. Moskva: Progress, 1986. Iss. 17. Teoriya rechevykh aktov. (In Russ.).
10. Sirotinina, O. B. (1994). Teksty, tekstoidy, diskursy v zone razgovornoy rechi [Texts, textoids, discourses in the zone of colloquial speech]. In *Chelovek – Tekst – Kultura*. Ekaterinburg. Pp. 105-120. (In Russ.).
11. Stepanov, Yu. S. (1995). Alternativnyy mir. Diskurs, Fakt i printsip prichinnosti [Alternative world, Discourse, Fact and the principle of causality]. In *Yazyk i nauka kontsa XX veka*. Moskva: Ros. gos. gumanit. un-t. Pp. 35-73. (in Russ.).
12. Usova, N. V. (2025). Onimnaya leksika v poeticheskom diskurse [Onymic lexis in poetic discourse]. In eds. V. D. Kaliuščenko, E. V. Trofimova. *Yazykovye edinitsy v sisteme i v diskurse: kollektivnaya monografiya*. Donetsk, DonGU. Pp. 83-124. (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakhronicheskie, issledovaniya; Vol. 23]. Available at: <http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/5232>. (Accessed: 10.01.2026). (In Russ.).
13. Fatyanova, I. V. (2025). Leksicheskie i sintaksicheskie osobennosti amerikaskogo politicheskogo diskursa XX – nachala XXI vekov [Lexical and syntactic features of the American political discourse of XX – early XXI centuries] In eds. V. D. Kaliuščenko,

E. V. Trofimova. *Yazykovye edinitsty v sisteme i v diskurse: kollektivnaya monografiya*. Donetsk, DonGU. Pp. 125-165. (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakhronicheskie, issledovaniya; Vol. 23]. Available at: <http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/5232>. (Accessed: 10.01.2026). (In Russ.).

14. Stubbs, M. (1983). *Discourse Analysis: The sociolinguistic analysis of Natural Language*. Oxford: Blackwell.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Matveeva, T. V. (2010). *Polnyy slovar lingvisticheskikh terminov* [Comprehensive Dictionary of linguistic terms]. Rostov n/D: Feniks. (In Russ.).

2. *Kriol-English Dikshineri. English-Kriol Dictionary*. Compiled and ed. by Yvette Herrera, M. Manzanares, S. Woods et alia. Belpoman: Belize Kriol Project., Belize, 2009.

SOURCES OF MATERIAL

Wilde, O. (1994). *The selfish Giant. Velikan-egoist // Uayld O. Skazki* In ed. Yu. I. Gorulko-Shestopalov. Kamensk-Shakhtinskiy. Pp. 48-60. (Na angliyskom yazyke s paralelnym russkim tekstom).

*Дроздов Владимир Александрович – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры теории и практики перевода, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» (ул. Университетская, 24, г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация, 283001)
E-mail: drozdov.va1950@mail.ru
ORCID: 0009-0003-1360-863X
SPIN-код: 1053-5910.*

Drozdov Vladimir A. – Doctor in Philology, Associate Professor, Professor of Translation Theory and Practice Department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» (Universitetskaya Str. 24, Donetsk, Donetsk People’s Republic, Russian Federation, 283001)

*E-mail: drozdov.va1950@mail.ru
ORCID: 0009-0003-1360-863X
SPIN-код: 1053-5910.*

Поступила в редакцию 12 января 2026 г.